

ANÁLISIS DEL MANUAL CHINO DE ELE: *ESPAÑOL MODERNO*

ANALYSIS OF CHINESE ELE MANUAL: *MODERN SPANISH*

MARÍA VICTORIA GALLOSO CAMACHO

UNIVERSIDAD DE HUELVA

vgaloso@dfesp.uhu.es

JIE LIN

CITY COLLEGE, UNIVERSIDAD DE WENZHOU

pilarlin@126.com

FUENSANTA GARRIDO DOMENÉ

UNIVERSIDAD DE HUELVA

fuensanta.garrido@dfesp.uhu.es

RESUMEN: El libro *Español Moderno* es el único manual utilizado en enseñanza de ELE en China. Este libro de texto, de carácter estructural, insiste en la necesidad de la formación de hábitos para el aprendizaje de lenguas, por lo que cubre las necesidades de un conocimiento fonético, gramatical y léxico, con una amplia serie de ejercitaciones basadas en la repetición, pero no satisface las necesidades comunicativas a las que el sistema sirve, es decir, las necesidades que activan la competencia gramatical como recurso para la comunicación efectiva, siendo así imposible que los alumnos hagan un uso correcto y completo de sus conocimientos lingüísticos para comunicarse adecuadamente. Partiendo de eso, el objetivo de este trabajo consiste en describir la estructura y los contenidos del libro *Español Moderno*, así como su uso, desde el punto de vista de una alumna china de ELE.

ABSTRACT: *Modern Spanish* is a textbook used in teaching Spanish as a foreign language. This textbook, structural, stresses the need for the formation of habits for learning languages, so it meets the needs of a phonemic, grammatical and lexical knowledge with a wide range of exercises based on repetition, but can't meet the communication needs that the system serves. In other words, the needs that activate grammatical competence as a resource for effective communication, consequently, making it impossible for students to make a correct and complete use of their language skills in order to communicate properly. Based on that, the objective of this work lies in describing the structure and contents of the textbook *Modern Spanish*, as well as its use, from the point of view of a ELE's Chinese student.

PALABRAS CLAVE: Lingüística Aplicada, Revisión del manual *Español Moderno*, Enseñanza del Español en China.

KEYWORDS: Applied Linguistics, Review of manual *Modern Spanish*, Spanish training in China.

1. INTRODUCCIÓN

La experiencia de impartir clases en el Máster de Enseñanza de Español como Segunda Lengua a estudiantes chinos hace que nos hayamos planteado la necesidad de

mejorar la teoría lingüística y pedagógica utilizada en ese país y, especialmente, arrojar una nueva luz, más original, si acaso, sobre el único manual de aprendizaje y enseñanza del español que se usa oficialmente en China para los alumnos de Filología Hispánica: *Español Moderno*, publicado en el año 1985 y cuya primera gran renovación data del pasado año.

Asimismo, la evidente participación de alumnos de esta nacionalidad en dicho Máster, así como los relatos de sus experiencias a la hora de aprender nuestra lengua, fomentó la redacción del presente trabajo, pues en él se describirá, precisamente, la vivencia de una de las coautoras, Jie Lin, hoy día profesora de Español en la Universidad de Wenzhou, para con este manual en su edición previa a la reciente renovación. De ahí, que este artículo no suponga otro análisis de contenidos y conceptos tratados en *Español Moderno*, sino que es una descripción crítica no tanto del manual como del sistema de aprendizaje de nuestra lengua en el país asiático¹.

El hábito de aprendizaje en China para dominar una segunda lengua son los ejercicios estructurales intensivos y repetitivos, pero siempre con mucha constancia y durante todo el tiempo que dura el aprendizaje. Sin embargo, en un idioma tan flexible o variable como el español este método memorístico tradicional no funciona muy bien, tanto en su enseñanza como en el aprendizaje. Si hacemos un recorrido por el sistema educativo en la enseñanza de segundas lenguas en China observaremos muchas diferencias culturales y, por ende, educacionales entre ese país y España². Una de ellas es el tratamiento que se le da al manual de aprendizaje, en general, en ambos sistemas; es decir, mientras que en España se cuenta con una plétora de opciones a elegir, en China no existe la posibilidad de esta elección. Por eso, los alumnos que terminan sus estudios y comienzan otros superiores en Universidades españolas descubren la gran distancia que existe entre los dos sistemas y, en definitiva, toman consciencia en cuanto a la competencia comunicativa en todo su contexto.

Entender la aportación que supone un manual para la enseñanza de la lengua es fundamental. El que se utiliza en China es, como muchos, poco más que un *syllabus*, es decir, un programa de contenidos medianamente desarrollado, un resumen de saberes enciclopédicos, mas sin apenas reflexión sobre cómo enseñar o sobre su adecuación al receptor. El manual *Español Moderno* tiene algunos planteamientos pedagógicos y metodológicos que han quedado obsoletos. Es menester hacer un esfuerzo de ordenación y presentación de las distintas partes del manual de una manera más atractiva, a partir de un proceso de reflexión pedagógica y didáctica que lo desmarque de una tradición educativa basada en la memorización y en lecciones magistrales.

Una enseñanza eficaz se compone de varias partes: los alumnos, el profesorado, la metodología y los manuales, además de todos los recursos disponible actuales.

2. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL *ESPAÑOL MODERNO*

Para el estudiante chino, como Jie Lin, el libro *Español Moderno* es la “Biblia” para el aprendizaje de nuestra lengua, en cuanto que no sabe de otros textos y/o materiales

¹ Los trabajos de Chen (1993) o Ming (2004), por ejemplo, también parten de la propia experiencia de sus autores, lo que les confiere un carácter de autenticidad sin parangón respecto a otros basados en estudios más o menos generales.

² De los muchísimos estudios que hay al respecto, en los que no solo se tratan los aspectos aquí presentados sino, además, el interés del español en el país asiático, hemos tenido presentes, por considerarse quizá como clásicos y/o básicos, los de Sánchez Pérez (1992), Cortazzi y Jin (1996), Jingsheng (2000 y 2005), Arriaga Agrelo (2002 y 2004), Fisac (2004), Paredes Garrido (2004), Vázquez Vázquez (2004), Galván Guijo (2005), Dalin y Garayzábal Heinze (2006), Otero Roth (2008), Sánchez Griñán (2008 y 2011), González Puy (2012).

destinados a la enseñanza-aprendizaje de ELE³. Este manual se utiliza desde los cursos de español básico hasta los de nivel superior o, mejor dicho, según Jie Lin, todos los alumnos de la especialidad de Filología Española de China lo toman como único manual de referencia, incluso en los institutos⁴. En sus primeras páginas se ofrecen las razones siguientes para justificar su uso:

1. En China, este manual es importantísimo en la clase de español porque en él se dan instrucciones sobre la forma y el método didáctico de la enseñanza, el deber de los profesores y la actitud de los alumnos.
2. Es un modelo para otros manuales, que toman de él sus características metodológicas como referencia.

El autor del manual *Español Moderno* es Dong Yansheng, que, luego de graduarse en 1960 en la Facultad de Filología Española de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, dando clases de español desde ese mismo año, a día de hoy es Catedrático en dicha Universidad y responsable de la Asociación de Hispanistas Asiáticos desde 2007. En colaboración con los colegas de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, escribió el primer libro de texto de español, llamado *Español*, que fue una edición experimental desde 1962 hasta 1964, cimiento de sistematización de la enseñanza del español en China. Por esta publicación obtuvo el premio al mejor material didáctico, otorgado por el Ministerio de Educación de China (1992 y 2002). Ha traducido, asimismo, obras como *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*, *Viaje del Parnaso*, *Poesía y Teatro* o *El Señor Presidente*, entre otras; al tiempo que ha impartido muchas conferencias internacionales en varios congresos.

Debido a la Revolución Cultural, desde 1966 quedó interrumpido el funcionamiento de las escuelas y la Universidad. Fue casi después de una década cuando se recuperó todo. Entonces, basado en *Español*, la misma editorial publicó la segunda colección del manual de español, en seis tomos, llamada *Español Moderno*.

Desde su edición original en 1962, este manual se convirtió en el más utilizado en China, siendo el único texto aprobado por el Ministerio de Educación de ese país. Los tres primeros tomos sirven como libro de texto de los cursos básicos de las especialidades de Lengua Española en Escuelas Superiores, mientras que los tres últimos son para los cursos superiores. Su última revisión data de 1999 a 2007; de ahí, que la versión más corriente se publicara el primero de enero de 2000. Su autor (2009: 59-60) afirma:

“La edición revisada de esta colección, destinada a sustituir a la anterior y adaptándose a los profundos cambios de la sociedad china, pasó a llamarse *Español Moderno*. Los seis tomos que se publicaron por la Editorial de Enseñanza e Investigación de Lenguas Extranjeras de Beijing (FLTRP), escalonadamente entre 1999 y 2007. La tarea me fue encomendada también a mí. Todavía, cuando se escriben estas líneas, estos son los libros que se han utilizado o se utilizan en los centros de enseñanza superior de todo el país en los que se incluye la Filología Española como carrera universitaria. La secuenciación de los manuales está pensada para que se usen durante más de tres años, y contempla, de manera progresiva y acumulativa, las necesidades de aprendizaje del nivel elemental al nivel elevado en seis semestres de unos estudiantes chinos cuyo perfil es considerablemente homogéneo en términos de edad, conocimientos lingüísticos previos, bagaje cultural, formación secundaria, e incluso, programas de estudios universitarios”.

³ En este sentido, el portal capitaneado por el Grupo de Investigación Enseñanza de ELE a Hablantes de Chino (SinoEle) supone una herramienta de enorme valor.

⁴ Sobre el panorama, diacrónico y sincrónico, de los estudios de la especialidad de Español en China, véase Querol Bataller (2014).

Como ya se ha indicado, el manual *Español Moderno* fue actualizado y renovado el año pasado, en cuya labor intervinieron, por vez primera, la Conserjería de Educación de España en China. En dicha actualización y renovación se incluyeron importantes modificaciones respecto a la versión anterior, prestando atención a la competencia comunicativa y al uso real de la lengua en el aula. Tras un tiempo de experimentación en dos Universidades de Beijing, el libro ha sido incorporado a muchas otras Universidades chinas quedando demostrada su eficacia. Aunque se reconoce que el nivel de dificultad puede haber aumentado, el grado de aceptación entre los alumnos y el profesorado chino es, de momento, muy elevado.

De sus seis tomos, el primero consta de veinticuatro lecciones, de las que las doce primeras hacen hincapié en la práctica de la pronunciación –dos lecciones para una semana (diez clases de español básico en una semana, es decir, la tarea de la enseñanza de una lección se distribuye en cuatro clases) y otra clase para el repaso de la lección aprendida–, al tiempo que las doce lecciones siguientes se concentran en la enseñanza de la gramática y el léxico, sin abandonar los ejercicios de pronunciación.

El resto de los tomos contienen entre dieciséis y dieciocho lecciones. Cada lección está estructurada en:

1. Sinopsis: al principio de todas las lecciones existe una sinopsis que señala los puntos de gramática y de léxico.
2. Dos textos: uno narrativo y otro dialogado (este último para ejercitar oralmente el texto narrativo anterior); a partir del cuarto tomo, aparece un solo texto o narrativo o discursivo.
3. Vocabulario: cada texto va seguido de una lista de vocabulario en español y su traducción china, indicando, además, el género de las palabras y su categoría gramatical. Es a partir del quinto tomo cuando su indicación será toda en español, momento en el que el alumno debe ser capaz de entender su significado de forma monolingüe.
4. Una lista de verbos irregulares indicando su conjugación.
5. Léxico: se escogen las palabras más usuales para mostrar sus diferentes acepciones y regímenes en distintos casos. Por ejemplo, tómesese la palabra “reunir(se)” como ejemplo de la página 30 de *Español Moderno II*, donde se dan tres significaciones y usos: A. (tr.) juntar, unir, amontar cosas; B. (prnl.) juntarse, unirse; C. “estar” + pp. (equivale al uso de B). Y bajo los tres usos diferentes, se muestran ejemplos para explicarlos mejor.

词汇 LÉXICO

I. reunir(se)

A. *tr.* 聚集, 汇集, 积攒.

1. Mi amiga pensaba reunir algún dinero(钱) para comprar un coche.
2. Tienes que reunir todos estos papeles para llevarlos a la oficina.
3. La joven profesora reunió a los niños en el patio.

B. *prnl.* 集合, 集会, 会合

1. Reúnanse todos aquí a las dos de la tarde.
2. Los dos amigos se reunieron en la estación ferroviaria.

C. *estar + p. p.* 集合起来

1. Ya estamos todos reunidos. ¿Qué quieres decirnos?
2. Cuando vio que todos estaban reunidos, el señor comenzó a hablar.

6. Gramática: se desarrolla según el tema del ítem o de los ítems a lo largo de la enseñanza que deben explicarse, con ejemplos en español y traducidos al chino.
7. Ejercicios: incluyen indicaciones bilingües (chino y español) para practicar la gramática estudiada y el uso del léxico, al tiempo que los ejercicios de los tomos IV, V y VI sirven para que los alumnos entiendan mejor el contenido del texto.

Según la suposición del Profesor Dong, en los primeros tres semestres el objetivo principal es el de insistir a los alumnos en la pronunciación, en los conocimientos básicos del léxico y en la gramática. En la primera fase de la enseñanza del primer tomo, el profesor muestra una grabación a los alumnos y estos asimilan su pronunciación y su entonación. Cada uno comienza a repetir por turnos, de manera que si no pronuncian bien, el profesor los ayuda a corregir el error, y si el profesor piensa que la mayoría de los alumnos ha conseguido la meta del estudio, pasa al texto y a las palabras. Los problemas gramaticales y léxicos se resuelven a lo largo de la lectura del texto y, al mismo tiempo, se practica la pronunciación. Los ejercicios los deben terminar fuera de clase. Desde el segundo tomo, finalizada ya la fase de aprendizaje de la pronunciación y con un supuesto nivel básico alcanzado por los alumnos, los profesores insisten en la gramática, la conjugación verbal y el léxico, practicando, a partir del texto, ejercicios repetitivos de gramática⁵.

En definitiva, en *Español Moderno* no hay actividades orientadas a la comunicación para formar a los alumnos en el uso real del español, en cuanto que no explica la aplicación de las reglas gramaticales. En las clases se espera del profesor conocimientos, estrategias y valores. En opinión de Jie Lin, las estrategias son monótonas y repetitivas, no reales en los contextos nativos de español, y los valores son imposiciones, en cuanto a que se limitan a exigir que los alumnos deban saber hacerlo, sin mencionar las estrategias de aprendizaje de forma explícita a través de actividades desarrolladas a lo largo de seis tomos. Añade Jie Lin que, si bien el manual satisface las necesidades del conocimiento del fonema, la gramática y el léxico, así como una gran cantidad de ejercicios basados en la repetición, apenas presta atención a las necesidades para activar la competencia gramatical de los alumnos como recurso para la comunicación efectiva. Siguiendo la metodología didáctica tradicional, los profesores solo extienden el contenido de la gramática y el léxico mediante las explicaciones del manual, revisando la aceptabilidad del conocimiento de los alumnos a través de ejercicios al final de cada lección⁶.

Analizaremos, a continuación, una parte del segundo volumen de *Español Moderno*, ya que se enseña en el segundo semestre del primer curso, cuando los alumnos ya disponen de la base del conocimiento del fonema y han alcanzado un nivel básico de español. El nivel de dificultad de este segundo volumen radica, fundamentalmente, en que se va a prestar especial atención a la gramática y al léxico, siguiendo, para su enseñanza-aprendizaje, la metodología tradicional de traducción de términos gramaticales, como en la enseñanza del inglés y del chino. Este volumen consta de veinticuatro lecciones que se programan para un periodo de dieciocho semanas.

3. EL TEXTO

⁵ No debemos olvidar nunca que los alumnos que han llegado a la Universidad cuentan con un nivel de conocimiento y de ejercitación de la memoria excelentes, de ahí que no tengan problemas en adquirir la lengua española y en trabajarla en casa hasta alcanzar niveles altos de comprensión y expresión. Sin embargo, estos niveles son los que han memorizado y mecanizado a partir del manual *Español Moderno*, exclusivamente. No se trata, por tanto, de un español del todo real.

⁶ Si se analizan los materiales didácticos empleados en las aulas chinas de enseñanza de Español se evidenciará un predominio de los contenidos léxicos y gramaticales, en detrimento de los aspectos pragmáticos, funcionales y comunicativos. Así lo confirma Sánchez Griñán (2008: 94). Cf. el estudio de Cortés (2012: 98) al respecto en los programas de ELE en las Universidades de Taiwán.

El extracto que se muestra a continuación, correspondiente a las páginas 26-20 de *Español Moderno II*, incluye una sinopsis, en chino, de los puntos de la gramática que se van a tratar. En este caso, 1. La diferencia entre el pretérito indefinido y el imperfecto; 2. Pasiva refleja; y 3. La diferencia entre los verbos copulativos “ser” y “estar”. Los dos textos sirven, en principio, para explicar las estructuras gramaticales.

LECCIÓN 2

第二课 LECCIÓN 2

语法: 1. 简单过去时和过去未完成时的区别 (II)
2. 自复被动句
3. 系动词 SER 和 ESTAR 的区别

课文 TEXTO

UNA VELADA

I

Anoche todos los de la facultad de español nos reunimos para celebrar la Noche Vieja. También asistieron a la velada algunos jóvenes hispanohablantes. La sala donde se celebraba la fiesta estaba muy bien adornada. Atraída por la luminosidad y la animación,

26

LECCIÓN 2

- Claro que nos divertimos mucho cantando, bailando y bebiendo como en todas las fiestas. Pero también tuvimos oportunidad de conocer un poco de la cultura hispánica.
—Ah, entiendo. Seguro que se presentaron muchas danzas folklóricas: tango, marinera, cueca, sevillanas...
—¡Y un verdadero mariachis que venía del mismo México!
—¡Eso debió de llevar la fiesta a la mayor animación!
—Por supuesto. Pero hubo otro espectáculo no menos interesante: la pieza teatral interpretada por los del cuarto, que son buenos actores.
—Y tú, que eres medio poeta. ¿no recitaste algo?
—¡Cómo no! Varios compañeros y yo recitamos poesías tanto españolas como latinoamericanas. Nos aplaudieron mucho.

词汇表 VOCABULARIO

velada *f.* 晚会
viejo *adj.* 老, 旧
celebrar *tr.* 庆祝, 举行
celebración *f.* 庆祝活动
adornado *p. p.* (被)装饰
atraído *p. p.* 被吸引
luminosidad *f.* 光亮
animación *f.* 热闹, 热烈
acudir *intr.* 赶到, 前来
notar *tr.* 感到, 觉察
sobre *m.* 信封

cesar *intr.* 终止
música *f.* 音乐
pareja *f.* 双, 对
disfrutar *tr.* 享用
actuación *f.* 表演
auténtico *adj.* 真正的, 正宗的
mariachis *m.* 墨西哥的一种民间乐曲及其乐队
mexicano, na *adj. -s.* 墨西哥的, 墨西哥人

28

LECCIÓN 2

acudía mucha gente. Cuando yo llegué ya se notaba bastante animación. Muchos bailaban, algunos conversaban, otros iban y venían buscando bebidas. Me puse a un lado a mirar. Tenía ganas de bailar, pero no sabía con quién. ¿Dónde estaba Victoria? Además tenía que entregarle un sobre con tarjeta o fotos dentro. En ese momento cesó la música y las parejas dejaron de bailar, porque vieron que Yolanda caminaba hacia el centro como para decir algo.

—Señoras y señores, ahora les invito a disfrutar con la actuación de un auténtico mariachi mexicano.

Salieron no se sabe de dónde unos hombres con sombreros de anchas alas y la típica indumentaria. Comenzaron a tocar la guitarra y a cantar. Si, era el mismo ritmo, la misma melodía y... la misma pasión. Me fijé en los actores y reconocí que eran alumnos del tercer año. A decir verdad, ¡estaban muy bien disfrazados!

Luego se bailaron sevillanas y flamenco español, una cueca chilena, una marinera peruana y un tango argentino... etc, etc. Parecía una demostración del folklore hispánico y una escena muy bonita con diferentes indumentarias de colores. De modo que al mismo tiempo que nos divertimos, hicimos un breve recorrido cultural por los países de habla española.

II

- ¿No fuiste a la fiesta de la Noche Vieja?
—No pude; me invitaron a cenar unos amigos.
—¿No sabes lo que te perdiste! Fue muy interesante.
—¿Verdad? ¿Qué hubo?

Siguiendo los ejemplos del texto, se incluye, en primer lugar, una fotografía con una imagen de una fiesta para ayudar a los alumnos a comprender la situación, pero no viene señalado en el texto posterior. El título del texto es “Una velada”, una expresión que, según el DLE, tiene cuatro significados: 1. Acción de velar; 2. Acto nocturno que se ilumina para

alguna festividad con sede en una plaza o paseo público; 3. Reunión nocturna para que muchas personas se diviertan; y 4. Fiesta de música o de deporte que se celebra por la noche. Sin embargo, ningún significado coincide con la fotografía ofrecida ni con el contenido de los textos que la continúan.

El segundo texto, por su parte, consiste en un diálogo entre dos personas, donde se ve que el contenido es casi igual que el anterior, como si de un ejercicio repetitivo se tratara. De ahí que, según Jie Lin, este texto carezca de creación situacional, limitándose a dar un ejemplo para la siguiente presentación gramatical. A continuación, en el manual se proponen dos pares de preguntas y respuestas para el segundo texto, por lo que los alumnos no pueden alcanzar el hábito de deducir posibles respuestas y preguntas. Así, aunque parece que el propósito de la segunda parte del manual sirve para la práctica oral, en realidad se trata de preguntas y respuestas abstractas y sistemáticas con las que los alumnos no pueden interactuar entre sí, de manera que el manual no considera al alumno como agente social, es decir, como miembro de una sociedad que tiene que llevar a cabo tareas en según qué contextos, sino que es un aprendiz pasivo. Según el contenido contextual, el autor trata de presentar la cultura de las fiestas hispanohablantes. Sin embargo, los textos no dan a los alumnos la oportunidad de participar de dichas fiestas a través de actividades comunicativas ni de formarse en la capacidad de aprendizaje autónomo. Si es solo el profesor el que lee el texto y después explica los puntos gramaticales más importantes en clase, ¿cómo es posible que los alumnos desarrollen las destrezas orales y escritas, así como las interculturales y la competencia cultural? Sería ideal, en este sentido, que los alumnos tuvieran la oportunidad de escenificar y/o dramatizar estas u otras festividades españolas en clase, pudiendo, incluso, conocerlas a través de medios audiovisuales para, luego, entablar una charla entre ellos con la figura del profesor como moderador. Esta sería una de las muchas alternativas de trabajo que podrían llevarse a cabo en la clase de ELE en China. De no ser así, se desviarían de la meta educativa propuesta⁷.

Según Widdowson (1978: 6), es un ejemplo obvio de “usage”: situación carente de comunicación, pues en clase solo se demuestra una construcción oracional correcta, por parte, primero, del profesor, al que siguen los alumnos; y los textos de repetición que usan para la adquisición del conocimiento de la lengua meta ponen de manifiesto el carácter imitativo en la enseñanza⁸.

4. EL VOCABULARIO

El vocabulario es una parte muy necesaria en la enseñanza de una lengua extranjera, ya que las estructuras de la lengua siempre se realizan a partir de determinadas palabras. En *Español Moderno*, el vocabulario se presenta a través de la traducción al chino, seguido, generalmente, de los dos textos. Se trata de las palabras nuevas que han aparecido en los textos anteriores con su traducción directamente al chino, de manera que si estas palabras vuelven a aparecer en las lecciones siguientes, no se incluirán en las nuevas listas léxicas.

Por la experiencia de Jie Lin, en la mayoría de las clases de español en China, antes de empezar la enseñanza de los textos, se aprende el vocabulario para que los alumnos entiendan mejor la lectura. Dicho de otra manera, si se extrae el vocabulario de la lección 2, se verá que casi todo él en esta lección está relacionado con la fiesta. Sin embargo, se aleja un poco de lo que es la enseñanza de las fiestas en España, esto es, los elementos fundamentales que deben impartirse:

⁷ Véanse, por ejemplo, los trabajos de Hernández y Zanón (1990), Martínez-Vidal (1993), Widdowson (1978 y 1990) y Chang (1999).

⁸ Cf. Richards (2006).

词汇表 VOCABULARIO

velada *f.* 晚会
 viejo *adj.* 老, 旧
 celebrar *tr.* 庆祝, 举行
 celebración *f.* 庆祝活动
 adornado *p. p.* (被)装饰
 atraído *p. p.* 被吸引
 luminosidad *f.* 光亮
 animación *f.* 热闹, 热烈
 acudir *intr.* 赶到, 前来
 notar *tr.* 感到, 觉察
 sobre *m.* 信封

cesar *intr.* 终止
 música *f.* 音乐
 pareja *f.* 双, 对
 disfrutar *tr.* 享用
 actuación *f.* 表演
 auténtico *adj.*
 真正的, 正宗的
 mariachis *m.* 墨西哥的一种
 民间乐曲及其乐队
 mexicano, na *adj. - s.*
 墨西哥的, 墨西哥人

sombrero *m.* 大沿帽
 ala *f.* 翅膀
 indumentaria *f.* 服装, 服饰
 guitarra *f.* 吉他
 ritmo *m.* 节奏
 melodía *f.* 曲调, 旋律
 pasión *f.* 激情
 fijarse *prnl.* 注视
 actor *m.* (男)演员
 reconocer *tr.* 认出; 承认
 a decir verdad 说真的
 disfrazado *p. p.* 化了装的
 demostración *f.* 展示
 folklore *m.* 民俗, 民间艺术
 cueca *f.* 一种智利民间舞
 marinera *f.* 一种秘鲁民间舞
 peruano, na *adj. - s.*
 秘鲁的, 秘鲁人

tango *m.* 探戈
 recorrido *m.* 走(一圈, 一趟)
 cultural *adj.* 文化的
 habla *f.* 言语
 oportunidad *f.* 机会
 danza *f.* 舞蹈
 folklórico *adj.*
 民间(艺术)的
 verdadero *adj.* 真正的
 México 墨西哥
 pieza *f.* 零件; 一(段, 件等)
 teatral *adj.* 舞台的, 戏剧的
 interpretado *p. p.*
 (由)表演的
 poeta *m.* 诗人
 recitar *tr.* 朗诵
 poesía *f.* 诗
 aplaudir *tr.* 鼓掌, 喝彩

补充词汇 PALABRAS ADICIONALES

comedia *f.* 剧, 喜剧
 tragedia *f.* 悲剧
 drama *m.* 戏剧
 titular(se) *tr., prnl.* 题为

máscara *f.* 面具
 bigote *m.* 胡子
 barba *f.* (下巴和两鬓的)
 胡须

De esta manera, los alumnos no pueden aprender el vocabulario que se necesita en función de los objetivos que se hayan propuesto. Se observa, asimismo, que esta lista de vocabulario es una muestra de palabras nuevas que, en realidad, no tiene mucha conexión entre sí. El autor se limita a explicar el género de las palabras y el significado con su correspondencia en chino, sin suprimir los términos bilingües hasta el tomo IV de *Español Moderno*. En cuanto a las palabras adicionales, como por ejemplo “comedia”, “tragedia” y “drama”, quizá sirven aquí para complementar la palabra “teatral” en el vocabulario anterior, pero, en realidad, de esta manera confunde el objetivo propuesto. Dicho con otras palabras, la lista de vocabulario no trata de palabras sistemáticas, sino que sirve, en gran medida, para complementar el glosario de los textos anteriores a través de la memorización de los alumnos, de manera que su contenido parece ajeno al tema del texto.

En cuanto a la explicación en chino, la metodología tradicional de este manual deja de lado la formación, en los alumnos, de un hábito en la búsqueda individual de la información; por ejemplo, consultas en el diccionario, preguntas a los compañeros o a los profesores. Es todo lo contrario a un sistema de aprendizaje que ya se ponía en práctica en los manuales de Bachillerato de España mucho tiempo atrás.

Según Dong (2009: 62), el vocabulario bilingüe sirve para el uso del diccionario monolingüe. Aunque no se entiendan muy bien las palabras, como pudo comprobar Jie Lin de primera mano, la mayoría de los alumnos no se ofrece a preguntar nada. Como ya se ha indicado, bajo el sistema educativo chino los alumnos estudian para pasar diversos exámenes con la mejor nota posible; sin esta meta principal, no están dispuestos a dedicar ni un solo minuto a aprender nada que no vaya a entrar en el examen.

Por los años de estudio de Jie Lin, sabemos que, en clase, los profesores seleccionan las palabras consideradas básicas y necesarias de explicar. Pongamos por caso la palabra “celebrar” y “celebración”. Según la primera oración del texto I: “Anoche todos los de la facultad de español nos reunimos para celebrar la Nochevieja”, la palabra “celebrar” tiene dos explicaciones: 举行 *jǔxíng* (“realizar algo”) y 庆祝 *qìngzǔ* (“festejar”). Para que los alumnos entiendan mejor su uso, primero los profesores dan ejemplos de oraciones en los que se incluye la palabra “celebrar”: “Ayer celebramos una reunión para discutir tu

problema” o “Los hinchas celebraron la victoria de su equipo”. Como le pasó a Jie Lin, los alumnos traducirán estos ejemplos y, para comprobar si han entendido bien sus significados, habrán de construir oraciones usando esta voz. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellas palabras que no parecen destacadas o importantes? Los profesores piden a sus alumnos que las aprendan de memoria, sin ejemplos ni práctica, solo porque en la siguiente clase va a realizarse un dictado con las palabras nuevas y estas van a aparecer.

Por otro lado, la mayoría de los alumnos chinos tiene la costumbre, porque así se los entrena –como matiza Jie Lin–, de anotar junto a las palabras nuevas su equivalente en chino. Así, desde el punto de vista pedagógico, los alumnos no realizan ningún esfuerzo de imaginación, no tanto por anotar la traducción a su lengua del término español, sino por la forma en que se obtiene el equivalente chino. Lo ideal consistiría en que los alumnos trataran de imaginar el significado de las palabras encontradas en el texto, según sus necesidades de aprendizaje, o en clase, y que el profesor realizara algunas actividades significativas con todas ellas, en grupo, para facilitar su aprendizaje.

5. LOS EJERCICIOS

5.1. Ejercicios escritos

La parte de ejercicios, con pocas diferencias entre sí en lo que a su aplicación y metodología se refiere, destaca de entre toda la metodología de *Español Moderno*, ya que las secciones anteriores (textos, vocabulario y gramática) se ponen a prueba a través de ellos.

Los ejercicios del segundo volumen comienzan con la conjugación de los verbos. En estos ejercicios, los alumnos deben conjugar aproximadamente setenta verbos en varias personas y en diferentes tiempos verbales oralmente, al tiempo que algunos irregulares se deben hacer por escrito.

练习 EJERCICIOS

I. 动词变位 (Conjuga los verbos):

1. 陈述式现在时和命令式 (En presente de indicativo y modo imperativo): celebrar, notar, cesar, disfrutar, *fijar*, *reconocer*, recitar, aplaudir, *secar*, doler, acabar, *atender*, *preocuparse*, *despedirse*, curar, *agudizar*, *fingirse*, aproximarse, cojear, responder, clavar, devorar, *arrancar*, examinar, *merecer*;
2. 陈述式简单过去时 (En pretérito indefinido de indicativo): saltar, *cruzar*, señalar, *conseguir*, caminar, marchar, decidir, cultivar, contar, *soler*, *jugar*, nadar, *divertirse*, alojarse, compartir, repartir, cocinar, perder, celebrar, notar, cesar, disfrutar, *fijarse*, reconocer, recitar, aplaudir, *despedirse*;

34

El chino pertenece a la familia sino-tibetana, mientras que el español viene del latín. Por tanto, una de las muchísimas diferencias existentes entre ambas lenguas, al margen del origen de cada una de ellas, es que, en chino, una sola forma verbal puede expresar todos los tiempos, lo que es impensable en una lengua indoeuropea, donde los tiempos verbales derivan de tres formas radicales según el aspecto gramatical. Por ejemplo:

Anoche llegué a casa a las dos

昨晚我到家两点了

En esta oración, “llegué” es la forma en pretérito indefinido de indicativo usada para definir el pasado “anoche” y también para expresar el sujeto “yo”. Sin embargo, en chino 我 (“yo”), como sujeto de la oración, no puede suprimirse y 到 (“llegar a”) es el verbo de esta oración, aunque es un acto en el pasado, porque en chino no existe la conjugación verbal ni en tiempo ni en persona. Se precisa obligatoriamente del adverbio “anoche” para dejar claro el significado y/o aspecto de esta oración. De aquí se deduce que a los alumnos chinos les resulte verdaderamente difícil entender la conjugación verbal española, y la propuesta de esta parte de la teoría que ofrece *Español Moderno* consiste en interminables recitaciones de todas las conjugaciones⁹. Bien es cierto que posteriormente incluyen otros ejercicios que exigen a los alumnos que pongan en práctica las formas verbales, y así lo hacen, pero de manera tan mecánica que no llegan a reflexionar sobre los usos de los aspectos y tiempos verbales españoles.

II. 请用句尾括号里的词语替代斜体部分并对动词时态做相应变化 (Sustituye la parte en cursiva por las voces que se dan entre paréntesis al final de la oración y realiza cambios correspondientes en la forma verbal):

1. Se celebró una velada *el pasado fin de semana* . (cada fin de semana el año pasado)

2. El hombre cesó el trabajo *cuando oyó el ruido* (嘈杂声) . (cada vez que)

3. Los niños disfrutaron mucho jugando *aquella tarde* . (todas las tardes durante las vacaciones)

III. 请将斜体动词变为简单过去时并对其他动词的时态做相应变化 (Transforma el verbo en cursiva en pretérito indefinido y efectúa cambios correspondientes en otros verbos):

1. *Dice* _____ que hace _____ un viento fresco.
2. *Me pregunta* _____ si me siento _____ indispuesto.
3. *Dice* _____ al médico que le duele _____ la garganta.
4. *Te digo* _____ que tengo _____ la nariz tapada.

36

En esta figura se ve que los ejercicios, en realidad, no tienen ningún carácter comunicativo, pues no sirven para practicar destrezas orales ni escritas, sino solo la verificación de que la memoria funciona.

El siguiente modelo de ejercicio, el XV, traducción del chino al español, aparece a lo largo de todos los volúmenes; de ahí que su importancia no solo se ponga de manifiesto en *Español Moderno*, sino también en el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras en China. Las oraciones propuestas para traducción tratan del apartado de gramática y de léxico de esta lección o del contenido del texto. Como los demás ejercicios, también carece de un marco de referencias para su realización. Cabría preguntarse, como hizo Jie Lin, ¿para qué sirve este ejercicio realmente? ¿O a lo mejor verifica en el estudiante el resultado de la memorización de los textos? En las doce primeras lecciones de *Español Moderno* I existe un ejercicio que exige a los alumnos que aprendan de memoria la primera parte del texto. Si bien no es obligatorio, los profesores prefieren que sus alumnos lo hagan escuchando la grabación de textos, imitándolo y recitándolo con la misma entonación, pudiendo llegar a ser preguntado

⁹ Cf. Lin (1999).

en clase, como así ocurre las más de las veces. Recitar y traducir forma parte de la estrategia para el aprendizaje de una segunda lengua en China.

XV. 请译成西班牙语 (Traduce al español):

几天前系里举行晚会欢迎新来的智利女教师。她是七点一刻到的。她一走进大厅,我们大家都鼓起掌来。她也问候了我们。坐在她旁边的几个四年级女同学开始跟她聊起来。不一会儿开始表演节目了。一年级的学生跳了智利的库埃卡舞。我们新来的女教师见他们跳得很好,就站起来使劲鼓掌。所有在场的人也都鼓

5.2. Ejercicios orales

Como ya se ha indicado, en el primer volumen de *Español Moderno* no hay ejercicios para practicar las destrezas orales. Es a partir del segundo volumen cuando hay un tipo de ejercicios orales relacionados directamente con los textos anteriores. Uno de ellos consiste en una serie de preguntas de comprensión de los mismos. Se limitan, por tanto, a concentrarse en algunos detalles, pero no ayudan a los alumnos a profundizar en su contenido ni en la cultura de España, como pudo comprobar Jie Lin.

XIII. 回答下列问题 (Contesta a las preguntas):

1. ¿Por qué os reunisteis anoche?
2. ¿Quiénes más asistieron a la velada además de los alumnos de la facultad?
3. ¿Dónde se celebró la fiesta?
4. ¿Cómo estaba la sala donde se celebraba la velada?
5. ¿Cómo estaba la fiesta cuando llegaste?

46

LECCIÓN 2

6. ¿Qué hacía la gente en aquel momento?
7. ¿Qué hiciste tú al llegar?
8. ¿Tenías ganas de bailar?
9. ¿Bailaste?
10. ¿A quién querías encontrar?
11. ¿Por qué en ese momento las parejas dejaron de bailar?
12. ¿Qué anunció(宣布) Yolanda?
13. ¿Cómo salieron vestidos los mariachis?
14. ¿Qué hicieron en el escenario(舞台)?
15. ¿Sabían hacerlo muy bien?
16. ¿Eran auténticos mexicanos?
17. ¿Qué otros números se representaron?
18. ¿Te pareció interesante la velada? ¿Por qué?
19. ¿Te gusta el folklore de los países hispanohablantes?
20. ¿Cuáles, por ejemplo?

Otro tipo de ejercicio, el llamado “Temas de conversación”, propone algunos temas relacionados con el de la misma lección. Como la lección II trata de la fiesta, el autor exige a los alumnos que escojan un tema que les interese para hacer una exposición personal con la gramática aprendida como recurso comunicativo. En opinión de Jie Lin, al ser estos los últimos ejercicios, los profesores, en general, no prestan mucha atención a estos temas, sino que le dedican un poco de tiempo si la organización estructural de la lección así lo permite.

6. LA ENSEÑANZA MEDIANTE TAREAS

La enseñanza del español propuesta en el libro *Español Moderno* en China consiste, en primer lugar, en una presentación de contenidos gramaticales a través de textos; después, en la explicación, por parte del profesor, de nuevos conocimientos hasta que la mayoría de los alumnos los han aprendido; y al final, en la realización de una serie de ejercicios de repetición o sustitución para crear en los alumnos hábitos lingüísticos o, mejor dicho, una automatización de las reglas gramaticales y la memorización de una lista de vocabulario. En este período, los ejercicios que se proponen están descontextualizados, de ahí que al final del aprendizaje los alumnos dominen aparentemente unas formas lingüísticas determinadas, aunque, en realidad, no son capaces de producir textos personales con fluidez ni de llevar a cabo un uso comunicativo de las estructuras aprendidas.

Desde el punto de vista didáctico, es necesario promover la metodología comunicativa en la enseñanza de lenguas extranjeras en la educación actual del español en China. Aunque han aparecido muchos enfoques de dicho tema, de entre todos, según el caso concreto chino, centraremos la atención en la modalidad de mayor experimentación en este país: la enseñanza mediante tareas.

Frente a la enseñanza magistral tradicional, la enseñanza mediante tareas propone que la mejor forma de alcanzar una competencia comunicativa apropiada consiste en una secuenciación de tareas cuyo propósito está estrechamente vinculado con la comunicación y la acción de los aprendices durante todo el proceso de realización de las mismas, lo que se opone a los ejercicios repetitivos y/o memorísticos¹⁰. Asimismo, integra objetivos, metodología, evaluación y contenidos. Estos cuatro elementos se activan en la realización de las tareas. Es decir, los currículos diseñan situaciones de uso real y del contexto extraescolar; en el aprendizaje, los alumnos saben poner en práctica la lengua meta. Es más, los conocimientos se adquieren en las actividades y las unidades de forma inconsciente, frente a la enseñanza tradicional, en la que primero se enseña la lengua y, después, se va a la práctica del uso real. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo.

En la clase de español en China, al aprender la palabra “parecer”, cuando significa “creer” u “opinar”, su estructura es “a uno + los pronombres personales ‘me, te, le, nos, os, les’ + verbo + que + frase”. Los profesores dicen que aquí los pronombres personales funcionan como complemento indirecto y la frase que comienza con “que” es el sujeto real. Después, los sintetizan dando diferentes expresiones, como “me parece que mañana hará buen tiempo”, “le parece que no tienes razón”. En la enseñanza mediante tareas, si esta unidad va a enseñar “me parece que no tienes razón”, las actividades giran en torno a este tema, es decir, cada participante debe sostener una opinión contra su compañero, siempre que al final de la actividad ellos deban llegar a un acuerdo con lo que haya dicho el primer hablante. En este proceso se necesita usar, sin duda, esta expresión de manera espontánea, que es, precisamente, de lo que adolece el estudiante chino. Por ejemplo, en esta actividad cada tres personas forman un grupo, con tres participantes A, B, C en el primer grupo. En esta actividad, A dice: “me parece que mañana va a llover”; B lo cuenta a C: “a A le parece que mañana va a llover, pero a mí me parece que mañana hará buen tiempo”. Al final, C dice a A: “a B le parece que mañana va a hacer buen tiempo, pero me parece que no, entonces estoy de acuerdo contigo en que mañana va a llover”. Y más adelante, se agrupan de nuevo y, de esta manera, pueden aplicar la expresión en diferentes casos. En estas actividades, los profesores pueden participar en cualquier momento como un participante más o solo para aclarar las dudas o ayudar a los alumnos a resolver problemas. Esto último nunca ocurre en una clase en China, según Jie Lin.

Como se ve, las unidades por tareas integran los contenidos y la comunicación, realiza un auténtico cambio en la enseñanza de la segunda lengua focalizando en la meta

¹⁰ Sobre la enseñanza mediante tareas, véanse, entre otros, Nunan (1989), Willis (1997) y Martín Peris (1999).

comunicativa atención al contenido contextual y presta atención a la integración de la comunicación y los recursos lingüísticos necesarios, pues en el aula los alumnos pueden expresarse mediante las actividades, al tiempo que los conocimientos pueden adquirirse de sus compañeros, de profesores o a través de la observación y el estudio.

Esta metodología de trabajo es abierta, flexible y productiva si se adapta bien a los alumnos, porque no se limita a poner énfasis en el resultado final y parece que la lengua no es un conjunto de reglas gramaticales y la memorización de una lista de vocabulario, sino que cuenta con factores sociales y pragmáticos.

Sin embargo, todo tiene ventajas y desventajas. En cuanto a los inconvenientes de la enseñanza mediante tareas en China, estarían en la falta aparente de sistematización, porque en cada tarea el ritmo es más lento, por lo que el resultado y el proceso no son conjeturables. Esto es así para un chino, que no está habituado a trabajar de este modo y parece estar perdiendo el tiempo, aunque no es real. Por otro lado, el profesor está obligado a gestionar todo el aprendizaje, ya sea con ejercicios tradicionales más o menos conocidos, ya sea con actividades de creación propia o incluso con cualquier material y/o recursos que considere oportuno. Todo ello supone, evidentemente, más trabajo para el profesorado. No obstante, es una realidad innegable que la implantación o cambios de estos nuevos métodos de enseñanza no es una tarea fácil, vista la tradición tan arraigada que actualmente hay en China.

7. CONCLUSIONES

Es una realidad que en las aulas chinas, ya algunos profesores son conscientes de las carencias del manual *Español Moderno* y tratan de utilizar Internet para consultar, extraer e incluso crear materiales más útiles para los alumnos. Ha empezado un cambio: cada vez más chinos vienen a España a profundizar en esta lengua, en España muchas universidades cuentan con Máster Oficial en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en los que ellos participan y el Instituto Cervantes también establece muchos programas de formación de profesores de español. Sin embargo, en China, no todos los recursos de la red son accesibles para el profesorado y/o alumnado. En el campo de la enseñanza del español existen muchos problemas: la escasez de profesores cualificados; la propia cultura china de aprendizaje de los alumnos que tienden al estudio de la gramática y temen cometer errores; la traducción constante al chino; la obsesión por pasar el examen; y la enseñanza que depende demasiado del manual *Español Moderno*.

Este trabajo propone, en definitiva, la idea de enseñar el español desde el español, no desde el chino, porque no tienen nada que ver. Somos conscientes, en este sentido, de que la realidad es y de que la idea se elabora, pero entre ambas debe haber un diálogo unísono y constante, evitando que la realidad siga separándose de la idea. Si esto se llevara a cabo, pensamos que, a fin de cuentas, la realidad se hará patente y, con ella, la verdad, aceptándola tal cual es. El reconocimiento y trabajo de esta *meixis* y de sus consecuencias pueden ser un muy buen punto de partida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arriaga Agrelo, N. (2002): “China estudia español (I)1”, Pekín: China Hoy. Disponible en: <http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2k208/08.htm>
- _____(2002): “China estudia español (y II)”, Pekín: China Hoy. Disponible en: <http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2k209/09.htm>

- _____ (2004): “La situación del español y su enseñanza en la República Popular China”, *RedELE: Revista Electrónica de Didáctica ELE*, n. especial. Disponible en: <http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/81238>
- Chang, F. (1999): “La cultura, la lengua y la enseñanza de español”, en *Actas del Simposio Internacional de Hispanistas '98*, Beijing: Editorial de Lenguas Extranjeras de Beijing, pp. 323-337.
- Chen, C. (1993): “Experiencias sobre la enseñanza de español”, en *Revista del Instituto de Estudios Extranjeros*, 2.4: 59-67.
- Cortazzi, M. y Jin, L. (1996): “Cultures of learning: Language classrooms in China”, en Coleman, H., *Society and the Language Classroom*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 169-206.
- Cortés Moreno, M. (2012): “Nuestro currículo de español no es perfecto”, en *SinoEle. Revista de enseñanza de ELE a hablantes de chino*, 6: pp. 84-102. Disponible en: <http://www.sinoele.org/index.php/49-revista-1/sinoele-6/172-propuestas-de-integracion-de-la-plataforma-moodle-en-las-clases-de-lengua-y-cultura-espanola-7>
- Dalin, W. y Garayzábal Heinze, E. (2006): “El español en China: aproximación a los antecedentes educativos y su situación actual”, en *Cuadernos Cervantes de la lengua española*, 63: 6-21.
- Dong, Y. (1962): *Español*, Beijing: Editorial Shangwu.
- _____ (1999-2007): *Español Moderno*. 7 vols., Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
- _____ (2009): “Elaboración de materiales didácticos en China”, en *Actas del I Congreso de Español como Lengua Extranjera en Asia-Pacífico*, Beijing, pp. 59-73. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/manila_2009.htm
- Fisac, T. (2004): “La enseñanza del español en Asia Oriental”, en VV. AA., *El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2000*, Madrid: Instituto Cervantes; Barcelona: Plaza & Janés, pp. 229-298. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_00/fisac/p02.htm#np2
- Galván Guijo, J. (2005): “El español en Asia: realidades y perspectiva”, en *RedELE: Revista Electrónica de Didáctica ELE*, 3. Disponible en: http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2005_03/2005_redele_3_00Entrevista.pdf?documentId=0901e72b80e003b8
- González Puy, I. (2012): “El español en China”, en *El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2012*. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_12/gonzalez/p02.htm#np20
- Hernández, M. J. y Zanón, J. (1990): “La enseñanza de la comunicación en la clase de español”, en *Cable*, 5: 12-18. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/enfoque02/herandez_zanon.htm
- Jingsheng, L. (2000): *Enseñanza e investigación del español en China: Informe bilingüe español-chino*, Madrid: Asociación de amigos de China.

- _____ (2005): "Enseñanza del español en China", en Ignatieva, N. y Zamudio, V. (eds.), *Las lenguas extranjeras en un mundo cambiante*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 67-83.
- Lin, T. (1999): "Errores en algunas categorías gramaticales producidos por hablantes de chino aprendices de español", en Penadés, I. (Coord.), *Lingüística contrastiva y análisis de errores (español-portugués y español-chino)*, Madrid: Edinumen, pp. 97-114.
- Martín Peris, E. (1999): "Libros de texto y tareas", en Zanón Gómez, J. (coord.), *La enseñanza del español mediante tareas*, Madrid: Edinumen, pp. 25-52.
- Martínez-Vidal, E. (1993): "El uso de la cultura en la enseñanza de la lengua", *Actas del III Congreso Nacional de la ASELE. El Español como Lengua Extranjera: de la Teoría al Aula*, Málaga, pp. 79-88.
- Ming, Y. (2004): *De la lingüística aplicada a la enseñanza del español*, Shanghai: Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU).
- Nunan, D. (1989): *El diseño de tareas para la clase comunicativa*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Otero Roth, J. (2008): "La imagen de España y lo español hoy en China: una aproximación a la diplomacia pública", en *Huarte de San Juan. Geografía e historia*, 15: 113-119. Disponible en: http://academica.e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/9120/HSJ_GH_15_2008_Imagen.pdf?sequence=1
- Paredes Garrido, J. A. (2004): *La enseñanza del español en China*, Embajada de España en China: Notas Sectoriales, Oficina Económica y Comercial.
- Querol Bataller, M. (2014): "La especialidad de Español como carrera universitaria en China", en *MarcoELE. Revista de Didáctica ELE*, 18: 1-12. Disponible en: http://marcoele.com/descargas/18/querol-espanol_en_china.pdf
- Richards, J. C. (2006): *Communicative Language Teaching Today*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sánchez Griñán, A. J. (2008): *Enseñanza y aprendizaje de Español como Lengua Extranjera en China. Retos y posibilidades del enfoque comunicativo*, Tesis Doctoral, Murcia. Disponible en: <http://www.tesisenred.net/handle/10803/10944;jsessionid=FFA9A4D59D45A966D0D0784ACAF87015.tdx1>
- Sánchez Griñán, A. J. et al. (2011): "Contextos de enseñanza y aprendizaje de ELE en el ámbito sinohablante: informe final", en *SinoELE, monográficos*, 4. Disponible en: <http://www.sinoele.org/index.php/revista/monografias/36-revista-1/sinoele-2/123-contextos-de-ensenanza-y-aprendizaje-de-ele-en-el-ambito-sinohablante-informe-final>
- Sánchez Pérez, A. (1992): *Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera*, Madrid: SGEL.
- Vázquez Vázquez, M^a M. (2004): "El creciente interés por el español en Hong Kong", en *El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes*, pp. 407-422.
- Widdowson, H. G. (1978): *Teaching Language as Communication*, Oxford: Oxford University Press.
- _____ (1990): *Aspects of language teaching*, Oxford: University Press.
- Willis, J. (1997): "Task-based learning: Designing and using task", en *Greta: Revista para Profesores de Inglés*, 5.2: 13-18.